

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776647>

**YANGI BIO - MKF BIOMINERAL O'G'ITINING MAKKAJO'XORI
KO'CHATLARI RIVOJLANISHINING BIOMETRIK
KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI**

Djumaniyazova Gulnara Ismailovna

“INNOVATION - IDEAS” MCHJ

[0000-0001-8167-6384]

Mustafaqulov Boymirza Sadriddin o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti,

“Kimyo va biologiya” kafedrasi, Biotexnologiya yo'nalishi magistranti

[0009-0006-1022-7155]

ANNOTATSIYA

*Maqolada mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan yangi biomineral BIO-MKF o'g'itining fosfor va kaliy elementlari hamda foydali tuproq bakteriyalari bilan boyitilgan tarkibi va uning 14 kunlik makkajo'xori (*Zea mays L.*) o'simligiga ta'siri hamda ko'chatlarining ildiz tizimi va yer usti qismi rivojlanishini biometrik ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotlarda BIO-MKF biomineral o'g'itining tuproqqa qo'llanilishi makkajo'xori o'simliklarning o'sishiga, ildiz tizimi rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlangan.*

***Kalit so'zlar.** monokaliy fosfat o'g'iti, fosfor va kaliy mobilizatsiya qiluvchi tuproq bakteriyalar, BIO-MKF biomineral o'g'iti, makkajo'xori, o'sish, ildiz tizimi, biometrik ko'rsatkichlar.*

ABSTRACT

*The article presents data on the composition of the new biomineral BIO-MKF organo-mineral fertilizer developed by the authors, enriched with phosphorus and potassium elements and beneficial soil bacteria, and its effect on 14-day-old corn (*Zea mays L.*) plants and biometric indicators of the development of the root system and above-ground part of seedlings. The studies revealed that the application of BIO-MKF biomineral fertilizer to the soil had a positive effect on plant growth and root system development.*

Keywords. *BIO-MKF biomineral fertilizer, phosphorus-potassium fertilizers, soil bacteria, corn, growth, root system, biometric indicators.*

Kirish. Hozirgi vaqtda dunyoning ko‘plab mamlakatlarida qishloq xo‘jaligida kimyoviy moddalardan foydalanishga cheklovlar joriy etilmoqda [1, 2]. Hozirgi vaqtda dunyoning ko‘plab mamlakatlarida ekologik va sanitariya xavflari fonida qishloq xo‘jaligida kimyoviy moddalardan foydalanishni cheklovchi qonunlar va me‘yoriy hujjatlar joriy etilmoqda. Bu holat agroximikatlarning atrof-muhitga, inson salomatligiga va tuproqning unumdorligiga salbiy ta‘sirini kamaytirishga qaratilgan xarakterlar bilan izohlanadi. Bunday sharoitda organik va biologik dehqonchilikka o‘tish masalalari alohida dolzarblik kasb etmoqda, chunki bu yo‘nalishlar yanada barqaror va xavfsiz agro-biotexnologiyalarni nazarda tutadi.

Shu sababli, qishloq xo‘jaligida organik va biologik dehqonchilik masalasi dolzarbdir. Olimlar va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilarining qishloq xo‘jaligi biotexnologiyasidagi so‘nggi ishlanmalarga biomineral o‘g‘itlar, biopreparatlar va o‘sish biostimulyatorlariga qiziqish ortib bormoqda. Biomineral o‘g‘itlarning tuproq unumdorligini oshirishdagi roli tuproq unumdorligining barcha omillariga agrokimyoviy, agrofizik va biologik kompleks ijobiy ta‘sir bilan belgilanadi. Shuning uchun biomineral o‘g‘itlar o‘simliklar uchun muhim oziqlanish manbai, mikroorganizmlar uchun energiya materiali va chirindini ko‘paytirishning eng muhim vositasidir [3-7].

Shu asosda ilmiy jamoatchilik va qishloq xo'jaligi faollari agro-biyotexnologiyalar sohasidagi zamonaviy ishlanmalarga bo'lgan qiziqishi barqaror ravishda ortib bormoqda. Xususan, biomineral o'g'itlar, mikrobiologik preparatlar hamda o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi tabiiy stimulyatorlarni o'rganish va amaliyotga joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu vositalar nafaqat hosildorlikni oshirishga, balki agroekotizimlarda biologik muvozanatni tiklashga, tuproq tuzilmasi va unumdorligini yaxshilashga, hamda sintetik kimyoviy moddalarga bo'lgan qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi.

Budan tashqari agrar sohada biomineral o'g'itlarga bo'lgan talab oshmoqda. Kimyoviy o'g'itlar ishlatilishi bilan bog'liq ekologik muammolar va tuproqning uzoq muddatli sifatining yomonlashuvi sababli, biomineral va mikrobiologik preparatlardan foydalanish keng tarqalmoqda. Biomineral o'g'itlar fosfor va kaliyning tabiiy shakllarini o'simliklar uchun yangi manba sifatida taqdim etib, shu bilan birga tuproq mikroflorasini yaxshilaydi [8, 9]

Makkajo'xori (*Zea mays L.*) - dunyo bo'yicha asosiy don ekinlaridan biri bo'lib, uning hosildorligi tuproq va o'g'itlash texnologiyalari bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun yangi biomineral o'g'itlar ishlab chiqish va ularning makkajo'xori o'simligiga ta'sirini o'rganish dolzarb vazifadir [10, 11].

Maqsad. Yangi Bio-MKF biomineral o'g'itining makkajo'xori ko'chatlari rivojlanishining biometrik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish.

Materiallar va tatqiqot usullar. Tadqiqotda BIO-MKF biomineral o'g'itini olish uchun fosfor va kaliyli monokaliyfosfat mineral o'g'iti bilan birga TERIA-S bakterial o'g'iti tashkil topgan. O'g'it laboratoriya sharoitida agroximik analizdan o'tkazildi.

Laboratoriya tajribaning sxemasi:

1. Nazorat - o'g'itsiz tuproq (825 g)
2. Tajriba: Tuproq (825 g) + MKF (112.44 milligramm monokaliyfosfat) solindi.
3. Tajriba: Tuproq (825 g) + BIO+MKF (112.44 milligramm BIO-monokaliyfosfat) solindi.

4. Tajriba: Tuproq (825 g) + BIO+MKF (112.44 milligramm BIO-monokaliyfosfat) solindi urug'larga TERIA-S bilan ishlov berildi

Laboratoriya tajribasi uchun olingan tuproqning agrokimyoviy tarkibi tekshirilgan.

Tuproqning agrokimyoviy tahlili

№	Agrokimyoviy ko'rsatkichlar	Agrokimyoviy tarkibi	Taminlanganlig darajasi
1.	Gumus, %	1,524	Juda yaxshi
2.	Gumus tarkibidagi uglerod, %	0,886	
3.	Umumiy Azot miqdori - N, %	0,109	O'rtacha
4.	Harakatchan azot miqdori - N-NO ₃ , mg/kg	59,2	Baland
5.	Umumiy Fosfor miqdori - P, %	0,243	Boy
6.	Harakatchan Fosfor miqdori - P ₂ O ₅ , mg/kg	151,2	Juda baland
7.	Umumiy Kaliy miqdori - K, %	0,87	Juda kam
8.	Harakatchan Kaliy miqdori - K ₂ O, mg/kg	289,0	O'rtacha
Tuzlar tarkibi, %			
9.	ECe, dS/m	0,72	
10.	ECl:5, dS/m	0,62	
11.	Ca (HCO ₃) ₂	0,017	
12.	CaSO ₄	0,115	
13.	MgSO ₄	0,059	
14.	Na ₂ SO ₄	0,007	
15.	NaCl	0,023	
16.	MgCl ₂	-	
17.	Umumiy tuzlar yig'indisi	0,221	
18.	Sho'rlanish darajasi	Xlorid tipidagi kam sho'rlangan tuproq	
19.	pH	7,8 Bir oz ishqoriy	Makkajo'xori uchun norma 6-7,2

O‘simliklar 14 kun davomida parvarish qilindi. O‘simliklarning yer uski qismi va ildiz qismi biometrik ko‘rsatkichlar (o‘simlik balandligi, ildiz uzunligi, umumiy og‘irlik, quruq qoldg‘i) asosida baholandi. (1-2-jadvallar va 1-2-diagrammalarda)

Tajriba uchun ekilgan makkajo‘xorilar:

1. Nazorat,
2. Variant Tuproq+MKF
3. Variant Tuproq + BIO+MKF
4. Variant Tuproq + BIO+MKF makkajo‘xori urug‘larga TERIA-S bilan ishlov berilgan.

Makkajo‘xori ko‘chatlarinig Nazoratga nisbatan umumiy ko‘rinishi

Makkajo‘xori ko‘chatlarinig Nazoratga nisbatan solishtirma ko‘rinishi

**Bio-monokalifosfat o‘g‘iti (Bio-MKF 112,44 mg) va TERIA-S bakterial o‘gitining
14 kunlik**

**makkajo‘xori ko‘chatlarining bioparametrlarga ta’siri
(laboratoriya tayyor, n = 3, o‘rtacha 1 o‘simlik uchun)**

1 – jadval

Biometrik ko'rsatkichlari;	Tajriba variantlari			
	Nazorat. O'g'itsiz tuproq	Nazorat. Tuproq + MKF	Tajriba. Tuproq + Bio-MKF	Tajriba. + Bio-MKF + xori urug'lariga bilan beriladi
O'simlikning umumiy balandligi, sm.	56,33±4,2	59,67±4,22	63,00±2,00	65,00±4,00
Ildiz uzunligi, sm.	10,67±0,44	15,16 ±0,78	16,67±0,44	16,5±0,66
Ko'chatning balandligi, sm.	45,67±4,44	44,50±3,66	46,33±2,44	48,5±3,33
O'simlikning umumiy namligi gr.	3,89±0,32	5,35±0,93	5,83±0,86	7,5±1,08
O'simlik ildizlarining nam og'irligi gr.	1,32±0,14	1,78±0,2	1,93±0,26	2,12±0,32
O'simlik ko'chatining nam og'irligi, gr	2,57±0,29	3,56±0,77	3,89±0,6	5,37±0,76

Ma'lumotlar Microsoft Excel dasturi orqali statistik tahlil qilindi, $P \leq 0,05$ darajadagi farqlar ishonchli deb hisoblandi.

1-diagramma

Makkajo‘xori o‘simliga biomineral BIO-MKF ning ta’siri (quruq qoldiq misolida);

Tajriba variantlari №	Biometrik ko‘rsatkichlari		
	Umumiy og‘irligi gr	Ko‘chatning og‘irligi gr	Ildizining og‘irligi gr
Nazorat variant	1,45	0,75	0,70
Nazorat. Tuproq + MKF	1,85	1,11	0,74
Tajriba. Tuproq + Bio-MKF	2,38	1,77	0,74
Tajriba. Tuproq + Bio-MKF + makkajo‘xori urug‘lariga TERIA-S bilan beriladi	2,54	1,40	1,14

Makkajo‘xori o‘simliga biomineral BIO-MKF ning ta’siri (quruq qoldiq misolida);

2-diagramma

Tadqiqot natijalari.

BIO-MKF biomineral o‘g‘iti o‘zida P-52%, K-34% va biologik (foydali mikroorganizmlar) komponentlarni uyg‘unlashtirgan bo‘lib, ushbu o‘g‘itni qo‘llash natijasida nafaqat o‘simliklar o‘shini rag‘batlantirish, balki tuproq unumdorligini uzoq muddatli yaxshilash va tuproqdagi oq $\text{Ca}_3(\text{P}_0_4)_2$ va qora $\text{K}(\text{AlSi}_3\text{O}_8)$ suvda erimaydigan tuzlarni parchalash imkoniyati mavjud. Tuproqqa qo‘lanilgan fosfor – kaliyli o‘g‘itlarning mos ravishda P-80% va K-70% tuproqda qoladi o‘simliklar o‘zlashtira olmaydigan shakllarda.

Fosfor va kaliy elementlariga boy, mikrobiologik faol tuproq bakteriyalari bilan boyitilgan holda tayyorlangan **BIO-MKF** nomli yangi biomineral o‘g‘itining tarkibi, tayyorlash texnologiyasi va uni qishloq xo‘jaligi ekinlariga xususan **makkajo‘xori** (*Zea mays L.*) o‘simligiga qo‘llash orqali o‘sh jarayonlariga, ildiz tizimining rivojlanishiga va o‘simlikning umumiy fiziologik holatiga ko‘rsatadigan ta’sirini aniqlashdan iborat.

Xulosa. Monokaliyfosfat (MKF) va TERIA – S bakterial o‘g‘iti asosida ishlab chiqilgan yangi biomineral BIO – MKF o‘g‘iti makkajo‘xori o‘simligining biometrik ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshirdi va ushbu yo‘nalishda qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazish istiqbollarini beradi.

Bundan tashqari monokaliyfosfat (MKF) va TERIA – S bakterial o‘g‘iti hamda foydali tuproq mikroorganizmlari asosida ishlab chiqilgan BIO-MKF biomineral o‘g‘iti yuqori agroximik va mikrobiologik samaradorlikka ega bo‘lib, uning amaliy ahamiyati qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida katta ehtiyoj sezilayotgan barqaror va ekologik xavfsiz o‘g‘itlash tizimlari bilan bog‘liq. BIO-MKF tarkibidagi elementlar nafaqat o‘simliklarning oziqlanish jarayonini yaxshilaydi, balki tuproq mikroflorasining faollashuviga ham yordam beradi, bu esa o‘z navbatida tuproq unumdorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

BIO-MKF biomineral o‘g‘itining qo‘llanilishi makkajo‘xori (*Zea mays L.*) o‘simligining o‘sinh dinamikasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, ayniqsa dastlabki 14 kun ichida o‘simlikning biometrik ko‘rsatkichlari — ildiz tizimi uzunligi, yer ustki qismi balandligi, barglar soni va umumiy yashil massa ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa hosildorlik salohiyatining erta bosqichdayoq shakllanishiga zamin yaratadi.

Shu bilan birga, BIO-MKF kabi yangi avlod biomineral o‘g‘itlari agrar sohada innovatsion va biotexnologik yondashuvlarni tatbiq etishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ular an‘anaviy kimyoviy o‘g‘itlarga nisbatan ekologik jihatdan xavfsiz, tuproq salomatligini saqlovchi va uzoq muddatli barqarorlikni ta‘minlaydigan muqobil variant sifatida qaralmoqda. Bu turdagi o‘g‘itlarning ishlab chiqarish va qo‘llanilishini kengaytirish, barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda muhim strategik yo‘nalishlardan biri hisoblanadi

ADABIYOTLAR

1. Брезяну С., Брезяну П.М., Столеру В., Иримия Л.М., Липса Ф.Д. и др. Пищевая ценность новых генотипов сладкого перца, выращенных в органической системе. Сельское хозяйство, 2022, №12.

2. Данфуллох Т.Б., Джозеф А.А., Абдуллахи И.А., Виктория М.Ю., Якубу М. и др. Влияние индуцированных изменений на питательный состав стручкового перца однолетнего (L.). Журнал науки и технологий 2022, №6: с.28-38.
3. Нгонголо Н, Мрими Д. Оптимизация органического земледелия: Птичий помет играет доминирующую роль в повышении всхожести и роста обыкновенных бобов в полусасушливой среде Танзании. Berkala Penelitian Hayati 30, 2024, с.35-39.
4. Каир-Каир П., Диас-Мартин Б., Мачадо-де-Армас Дж., Родригес-Лопес О. Влияние птичьего помета на структуру и некоторые показатели плодородия тропических почв. Архив агрономии и почвоведения. 2023,69, с.2692-2702.
5. Аршад М., Дж., Хан М.И., Али М.Х., Фарук К., Хусейн М.И., Селейман М.Ф. и др. Повысили урожайность пшеницы на засоленной почве за счет комбинированного внесения птичьего помета и полезных микробов. BMC Plant Biology. 2024, 24, с. 423.
6. Риссе Л.М., Кабрера М.Л., Францлубберс А.Дж., Гаскин Дж.У., Джилли Дж.Е. и др. Внесение навоза в почву для полезного повторного использования. Инженерия биологических систем: документы и публикации. 2006, 65, с.283-316.
7. Дроздз Д., Вистальска К., Малинска К., Гроссер А., Гробелак А. и др. Обращение с птичьим пометом в Польше - текущее состояние и перспективы на будущее. Журнал экологического менеджмента.2020, с.264.
8. Ivanov V.I. Organik o'g'itlar va biopreparatlar qishloq xo'jaligida. — Moskva, 2022.
9. Petrova N.S., Sidorov A.V. Mikrobiologik o'g'itlar va ularning hosildorlikka ta'siri. — Agronomiya jurnali, 2023, №7.
10. Smith J., Jones R. Biomineral o'g'itlar: texnologiyalar va istiqbollar. — 2024.
11. Zhang, L., et al. The impact of biofertilizers on maize growth: A review. Agronomy Journal, 2023.